

El silencio es por definición la ausencia de sonido, sin embargo, ¿es realmente esto posible? ¿Se puede crear una situación en la que no haya sonido? Y en el caso de que esto fuera posible, ¿conseguirías no oír nada o escucharías al menos el sonido de tu propio cuerpo? A partir de ahí podríamos quizás deducir que el silencio no existe, o que quizás sea necesario un cambio en su definición. ¿Y qué hay de las personas que, por nacimiento o por enfermedad, no oyen? ¿De verdad no escuchan absolutamente ningún ruido o sí llegan a oír algún sonido del interior de su cuerpo? ¿Sería real entonces para estas personas el concepto de silencio?

El silencio es y siempre ha sido un concepto fundamental, tanto por su importancia física como por su peso simbólico. Nadie puede vivir sin el silencio. Y, sin embargo, ¿nos hemos preguntado alguna vez lo qué es el silencio? ¿Qué es el silencio para ti?